

Nota editorial: Latindex, un paso importante para la publicación y difusión científica latinoamericana

Editorial note: Latindex, an important step for Latin American scientific publication and dissemination

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

En esta ocasión el Vol. 3 Núm. 2 (2023) correspondiente a Julio – Diciembre de la *Revista Oeconomicus UNH* tiene un importante avance, que es necesario compartir con toda la comunidad académica y científica del país. Sin antes destacar la gran acogida que ha tenido el presente número, entiendo ello, a razón del incremento de indizaciones en más bases de datos nacionales e internacionales, así como también, la adhesión al Catálogo de 2.0 del Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; conocido como Latindex. Así, es relevante destacar que, este sistema regional de información en línea desempeña un rol fundamental en el impulso y la mejora de la publicación y difusión científica en América Latina. Esta base de datos, surgió como respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo eficiente para evaluar y catalogar las revistas científicas con el propósito de promover su calidad y visibilidad a nivel internacional. Desde su creación, Latindex ha sido un esfuerzo relevante para establecer estándares de calidad editorial, los procesos de revisión por pares y edición final de un manuscrito.

Una de las principales características de esta plataforma es su enfoque en la evaluación y el seguimiento continuo de las revistas científicas que logran su indización. Mediante un riguroso proceso de evaluación, se analizan diversos aspectos de las publicaciones, como son su política editorial, calidad de los contenidos, periodicidad, estructura, entre otros. De esta forma, aquellas revistas que cumplen con los requisitos establecidos por Latindex reciben un reconocimiento que certifica su calidad y compromiso con las buenas prácticas editoriales. Esto no solo otorga prestigio a las

revistas indizadas, sino que también da a los investigadores y académicos un instrumento confiable para identificar publicaciones de alta calidad en sus respectivas áreas de interés. Sin lugar a dudas, esta base de datos representa un hito significativo en el ámbito de la publicación y difusión. Uno de los aspectos más destacados de Latindex es su función como sistema de información y búsqueda, permitiendo a investigadores, estudiantes y público interesado acceder a un vasto repositorio de revistas científicas confiables y relevantes. Además de su impacto en la comunidad académica, esta plataforma ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la reputación de las revistas científicas latinoamericanas a nivel internacional. Al establecer una red de cooperación y coordinación entre editores, investigadores y entidades académicas, la plataforma ha fortalecido la colaboración y el intercambio de buenas prácticas editoriales. De esta forma, la *Revista Oeconomicus UNH* se ha integrado a este sistema, con la intención de ir mejorando y brindar soportes académicos a estudiantes, profesionales y público interesado en la economía y en las ciencias sociales. Bajo este ideario, ahora estamos trabajando para lograr adherirnos a más bases de datos y tener un mayor alcance tanto a nivel nacional como internacional.

El editor.